

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 1, 2022: 67–73

EXOZÓMY ZO SYNOVIÁLNEJ TEKUTINY AKO ZDROJ POTENCIÁLNYCH BIOMARKEROV OSTEOARTRITÍDY SYNOVIAL FLUID-DERIVED EXOSOMES AS A SOURCE OF POTENTIAL BIOMARKERS OF OSTEOARTHRITIS

Morávek Marko, Rosocha Ján, Špaková Tímea
Združená tkanivová banka, UPJŠ LF, Košice

e-mail: marko.moravek@student.upjs.sk
prehľadová práca

SÚHRN

Osteoartritída je degeneratívne ochorenie pohybového aparátu trápiace milióny ľudí po celom svete. Preto je výskum v oblasti správnej diagnostiky a efektívnej liečby osteoartritídy veľkou celospoločenskou objednávkou. Exozómy ako extracelulárne produkty buniek s obsahom nukleových kyselín, proteínov a lipidov spíňajú, okrem iného, aj úlohu medzibunkovej komunikácie a ovplyvňujú biologickú aktivitu buniek. Táto práca sa venuje popisu patogenézy osteoartritídy a biogenézy, zloženia a funkcie exozómov asociovaných s týmto degeneratívnym ochorením. Skúmanie funkcie exozómov pri osteoartritíde pomôže objasniť patogenézu a preskúmať nové potenciálne biomarkery tohto ochorenia.

Kľúčové slová: exozómy; biomarkery; osteoartritída

ABSTRACT

Osteoarthritis is a degenerative disease of the musculoskeletal system affecting millions of people around the world. Therefore, research focusing on the correct diagnosis and effective treatment of osteoarthritis represents a major society-wide order. Exosomes as

extracellular products of cells containing nucleic acids, proteins and lipids fulfill, the role of intercellular communication and affect the biological activity of cells. This article describes the pathogenesis of osteoarthritis and the biogenesis, composition and function of exosomes associated with this degenerative disease. Investigation of exosomes function in osteoarthritis will help to elucidate the pathogenesis and investigate other new potential biomarkers of this disease.

Key words: exosomes; biomarkers; osteoarthritis

ÚVOD

Osteoartritída (OA) kolenného kĺbu patrí medzi najrozšírenejšie ochorenia pohybového aparátu. Je sprevádzaná rôznymi typmi prejavov od bolesti kolenného kĺbu, cez zápal synoviálnej membrány (synovitída) a degeneráciu chrupky až po zväčšenie (hyperplázia) subchondrálnej kosti (Malemud, 2015). Dlho sa predpokladalo, že OA je ochorenie spôsobené primárne mechanickým opotrebovaním chrupky. Základným pilierom tejto teórie bol fakt, že chrupka je tvorená jediným typom buniek – chondrocytmi, ktoré majú nízku metabolickú aktivitu a teda nedokážu obnovovať poškodenú chrupku. Navyše tento typ

Obr. 1. Biogenéza exozómov

(a) – zloženie exozómu obsahujúceho proteíny, RNA a DNA molekuly; (b) – viackroková biosyntéza exozómov zahrňujúca endocytózu, vznik endozómov a multivezikulárnych teliesok; (c) – možnosti vstupu exozómov do bunky: receptorom, klatrínom, raftami, fúziou s plazm. membránou bunky (Ni a kol., 2020, upravené)

tkaniva nie je fyziologicky inervovaný a vaskularizovaný čo taktiež sťažuje potenciálnu regeneračnú schopnosť. Od tejto teórie sa ale s pribúdajúcimi vedeckými poznatkami ustúpilo a nahradila ju tzv. „teória zápalového prostredia“. Tá vychádza z pôsobenia molekúl ako sú cytokíny a prostaglandíny, ktoré výrazne ovplyvňujú produkciu matrix metaloproteináz (MMP) chondrocytmi, a tým prispievajú ku postupnej degradácii kĺbnej chrupky (Berenbaum, 2013). Cytokíny sú sekretované chondrocytmi, synoviálnymi bunkami a množstvom ďalších buniek prítomných v kĺbe a sú detekovateľné v synoviálnej tekutine u pacientov s OA. Štúdie z predchádzajúcich rokov potvrdili významnú úlohu synoviálnej membrány na patologické zmeny chrupky prostredníctvom buniek imunitného systému nachádzajúcimi sa v synovii, čím dochádzalo ku progresii OA (Wang a kol., 2018).

Exozómy patria medzi extracelulárne vezikuly s veľkosťou 30–150 nm. Sú produkované množstvom buniek a nájdeme ich vo viacerých telesných tekutinách (plazma, sérum, moč, cerebrospinálna a synoviálna tekutina). V minulosti boli exozómy považované za tzv. odpadové

produkty metabolizmu buniek. Dnes sa už na základe vykonaných štúdií vie, že majú celý rad dôležitých funkcií. Exozómy obsahujú biologicky aktívne molekuly ako napr. nekódujúce RNA (ncRNA), proteíny, mikroRNA (miRNA), messenger RNA (mRNA) a i. Predpokladá sa, že práve vďaka špecifickému „obsahu“ dokážu exozómy ovplyvňovať mikroprostredie a zabezpečovať medzibunkovú komunikáciu (Thery a kol., 2018). Bolo dokázané, že aktívované synoviálne fibroblasty majú schopnosť prostredníctvom týchto malých transportérov priamo ovplyvniť patogenezu OA. Existuje viacero metód akými sa dajú exozómy izolovať, či už z média kondicionovaného bunkami alebo z tkaniva (Chen a kol., 2020). Medzi takéto metódy patria: diferenciálna centrifugácia, hustotná gradientová centrifugácia, chromatografia na základe veľkostí častíc, filtrácia, precipitácia a imunomagnetická separácia.

Biogenéza exozómov

Exozómy obsahujú širokú škálu proteínov, nukleových kyselín, aminokyselín a metabolitov (obr. 1a). Niektoré z nich sú využívané ako exozomálne markery (CD9, CD63,

CD81, flotilín, anexín a i.). V primárnom kroku syntézy exozómov vstupujú extracelulárne zložky spolu s bunkovými povrchovými proteínmi do buniek procesom endocytózy a invaginácie plazmatickej membrány (obr. 1b). Takto vytvorené vaky na luminálnej strane plazmatickej membrány do seba začleňujú zložky pochádzajúce z endoplazmatického retikula, Golgiho aparátu a mitochondií. Tento proces vedie ku vzniku endozómov. Následne prebieha modifikácia obsahu týchto vezikúl pričom dochádza ku tvorbe viacerých intraluminálnych vezikúl v rámci jedného multivezikulárneho telieska. Časť takto vytvorených multivezikulárnych teliesok s obsahom intraluminálnych vezikúl podlieha degradácii v lyzozómoch. Druhá časť multivezikulárnych teliesok putuje ku plazmatickej membráne, kde sa ukotvujú a následne uvoľňujú intraluminálne vezikuly v procese exocytózy v podobe exozómov (Thery a kol., 2002). ESCRT, Alix a TSG-101 sú proteíny zodpovedné za tvorbu a uvoľňovanie exozómov z bunky do extracelulárneho priestoru (Mayers, Audhya, 2012). Vstup exozómov do cieľovej bunky môže byť realizovaný viacerými spôsobmi (obr. 1c). Exozóm dokáže jednoducho splynúť s plazmatickou membránou bunky, a tým uvoľníť svoj obsah do cytoplazmy. Druhou možnosťou je vstup exozómu do bunky po naviazaní sa na špecifický receptor. Exozómy môžu vstupovať do bunky aj v procese endocytózy, ktorá je indukovaná prítomnosťou klatrínu, lipidových raftov alebo caveol v cytoplazmatickej membráne bunky.

Synoviálna tekutina ako zdroj exozómov

Kedže krvná plazma je zdroj informácií z celého organizmu a nemožno presne určiť odkiaľ informácie z exozómov izolovaných z plazmy pochádzajú, hľadajú sa možnosti na presnejšiu diagnostiku OA. Jednou z možností je diagnostika na základe analýzy synoviálnej tekutiny a exozómov z nej izolovaných. Synoviálna tekutina je vhodným zdrojom informácií pri sledovaní rozvoja patogenézy OA pretože priamo prepája a zabezpečuje komunikáciu medzi tkanivami v kĺbom púzdre ako sú synoviálna membrána, chrupka, tukové Hoffovo tkanivo a i. Výhodou synoviálnej tekutiny je aj to, že sa v nej zmeny v procese OA prejavia skôr ako v iných biologických tekutinách (Munjal a kol., 2019). V zdravých kĺboch chrupka a synoviálna tekutina spolupracujú na vytváraní čo najmenšieho trenia. Samotná tekutina zabezpečuje mechanické tlmenie nárazov, lubrikáciu a výživu chrupky. Synoviálna tekutina je produkovaná vnútornou membránou kĺbu (synoviálnou mem-

bránou) a obsahuje hlavne sérový albumín, hyaluronan, lubricín a γ -glubulíny. Pri trení, ktoré sa vyskytuje v kĺbe pri fyziologickom pohybe, dochádza ku zmenám v zložení synoviálnej tekutiny. Prírodzene tenká vrstva homogénnej tekutiny sa pôsobením trecích síl mení na hrubšiu heterogénnu zmes tekutiny a zrazenín (Bonnievie a kol., 2015). Súčasný výskum je zameraný na charakterizáciu proteínov a miRNA ako potenciálnych biomarkerov OA prítomných v synoviálnej tekutine.

miRNA a lncRNA ako diagnostické biomarkery OA

Základným predpokladom úspešnej liečby väčšiny ochorení je ich včasná diagnostika. Exozómy poskytujú dostatok informácií v podobe miRNA, dlhej nekódujúcej RNA (lncRNA), mRNA a i., ktoré by mohli byť využité aj pri diagnostike OA poprípade aj pri stanovení konkrétneho stupňa tohto ochorenia. Len malá časť genómu kóduje proteíny a zvyšok patrí do tzv. nekódujúcej RNA (ncRNA), ktorá nie je preložená do proteínov v procese translácie. Jedným z typov takýchto nekódujúcich RNA molekúl sú miRNA zložené z 19–23 nukleotidov. Tieto molekuly sa dokážu komplementárne viazať na 3'UTR cieľovej mRNA, a tým regulovať množstvo biochemických reakcií zúčastňujúcich sa patogenézy viacerých ochorení. Heterogénnosť lncRNA je spôsobená ich veľkosťou, ktorá sa pohybuje od niekoľko sto po niekoľko tisíc nukleotidov. Majú dôležitú regulačnú úlohu v procesoch vývoja, diferenciácie, proliferácie, apoptózy a metabolizmu buniek. Zdá sa však, že nie ich veľkosť ale sekundárna a terciárna štruktúra sú zásadné pri správnom plnení funkcií týchto molekúl. V posledných rokoch patria miRNA a lncRNA medzi najviac študované molekuly v exozómoch v rámci výskumu potenciálnych diagnostických biomarkerov OA (Kazimierczyk a kol., 2020).

V nedávnej štúdii boli porovnávané exozomálne miRNA zo séra a synoviálnej tekutiny u pacientov s OA. Pozorovali 31 „upregulovaných“ a 33 „downregulovaných“ miRNA v synoviálnej tekutine v porovnaní so sérom. Potvrdenie teórie, že sérové exozómy obsahovo nekopírujú exozómy synoviálnej tekutiny, má do budúca veľký význam pre optimalizáciu diagnostiky OA (Xie a kol., 2022). Xie a kol. dokázali signifikantne vyššiu hladinu miR-210 v synoviálnej tekutine pacientov s OA v porovnaní s kontrolnou vzorkou bez ohľadu na štádium ochorenia. Analýzy miR-210 odhalili asociáciu tejto miRNA s VEGF. Podporená angiogenéza môže byť potenciálnym mechanizmom, ktorým

Obr. 2. Mechanizmus interakcií medzi lncRNA, miRNA a mRNA
lncRNA dokáže viazať miRNA, čím redukuje pôsobenie miRNA na mRNA
 (Xie a kol., 2020, upravené)

miR-210 prispieva k rozvoju OA. MiR-210 sa preto ukazuje ako potenciálny diagnostický biomarker už v prvotných fázach OA (Xie a kol., 2019). Hladiny šiestich miRNA (miR-23a-3p, miR-24-3p, miR-27b-3p, miR-29c-3p, miR-34a-5p a miR-186-5p) boli v synoviálnej tekutine u pacientov s neskorou OA výrazne vyššie ako u pacientov v skorom štádiu OA nezávisle na veku, pohlaví a BMI. Naopak, niektoré miRNA (miR-27a-5p, 329, 655, 708-3p a 934) sa vyskytovali vo výrazne nižšom zastúpení pri neskoršej v porovnaní so skorou OA (Li a kol., 2016). Zaujímavosťou je aj to, že zmeny v miRNA u pacientov s OA sa vyskytujú aj v závislosti od pohlavia pacienta. Ženy majú výrazne vyššie riziko vzniku a rozvoja OA v porovnaní s mužským pohlavím (Kolhe a kol., 2020). Je známe, že estrogénová signálna dráha sa priamo podieľa na patogenéze OA u žien. Hladiny niektorých exozomálnych miRNA (miR-181d-3p, miR-155-3p, miR-185-5p, miR-3940-3p, miR-4532, miR-7107-5p miR-504-3p, miR-320d, miR-19b-3p a miR-22-3p) boli v synoviálnej tekutine pri pacientkach s OA zvýšené. Po ukončení procesu estrogénovej liečby došlo ku zníženiu hladín týchto miRNA. Na druhej strane, hladiny niektorých miRNA (miR-24-3p, miR-26a-5p, miR-200a-3p) sa po tejto liečbe zvýšili. Z týchto výsledkov je zrejmé, že hormón estrogén má výrazný vplyv na zloženie exozomálnych miRNA v synoviálnej tekutine. Hladina estrogénu u žien po meno-

paule výrazne klesá, výrazne sa tým ovplyvňuje zloženie miRNA v exozómoch čo zvyšuje šancu vzniku a rozvoja OA (Kolhe a kol., 2017).

Do regulácie expresie, tzv. „downstream“ génov, sa zapája okrem miRNA aj podstatne dlhšia lncRNA. Interakcia medzi týmito dvoma typmi RNA má dôležitú úlohu pri rozvoji OA (Obr. 2). Štúdie potvrdili prítomnosť signifikantne vyššieho množstva exozómov v skorej a neskoršej fáze OA oproti kontrolným skupinám. Zároveň odhalili aj výrazne vyššiu expresiu exozomálnej lncRNA PCGEM1 pri neskoršej fáze OA v porovnaní so skorou OA a taktiež vyššiu expresiu tejto lncRNA u skorej OA oproti kontrolnej skupine (Zhao, Xu, 2018). Práca, ktorá sa pokúšala objasniť funkcie nekódujúcich RNA v patogenéze OA potvrdila vyššiu expresiu 52 lncRNA a nižšiu expresiu 144 lncRNA pochádzajúcich z exozómov zo synoviálnej tekutiny pacientov s OA v porovnaní s kontrolnou vzorkou (Wu a kol., 2022). lncRNA s názvom FOXD2-AS1 podporuje proliferáciu chondrocytov a inhibuje rozvoj OA cez miR-27a/TLR4 dráhu. Wang a kol. potvrdili, že hladina tejto lncRNA bola u pacientov s OA nízka čo naznačuje jej inhibičný efekt v procese OA (Wang a kol., 2019). lncRNA CIR podporuje apoptózu prostredníctvom miR-130a/Bim dráhy a inhibuje expresiu miR-27b, čím dochádza k degradácii extracelulárnej matrix. Regulácia expresie miR-149 je zabezpečená

prostredníctvom lncRNA PVT1. Proces regulácie expzie tejto miRNA má vplyv na degradáciu extracelulárnej matrice, zápalovú odpoveď a v konečnom dôsledku aj na apoptózu (Zhao a kol., 2018). Diagnostický potenciál týchto molekúl je zrejmý, no treba ho overiť množstvom štúdií, ktoré by potvrdili ich schopnosť presne rozlíšiť medzi patologickým stavom a zdravým jedincom.

Cytokíny prítomné v synoviálnej tekutine

V závislosti od dĺžky trvania a stupňa OA sa mení aj zašúpenie a hladina cytokínov (Vangsness a kol., 2011). Cytokíny vstupujú do anabolických a katabolických procesov obzvlášť v tkanivách, ktoré podliehajú počas života vysokej mechanickej záťaži. V dôsledku narušenia rovnováhy týchto procesov dochádza ku progresívnej degenerácii kĺbovej chrupky, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v biomechanike každého kĺbu. To vedie k rozvoju ťažko prerušiteľného chorobného procesu, ktorý zahŕňa zápalové, degradačné a produkčné procesy, ktoré spolu vedú k postupnej strate funkcie kĺbov a bolesti (Wojdasiewicz a kol., 2014). Vzhľadom na účinok aký majú cytokíny v rámci OA ich delíme na prozápalové a protizápalové.

Uvádza sa, že pri zápale dochádza ku aktivácii makrofágov, ktoré regulujú vylučovanie prozápalových cytokínov a enzýmov (Kennedy a kol., 2011). Exozómy izolované zo synoviálnej tekutiny postihnutého kĺbu pacientov s OA sú schopné stimulovať makrofágy k produkcii zápalových cytokínov, chemokínov a metaloproteináz zapríčiňujúcich degradáciu chrupky. Táto schopnosť značí zásadnú regulačnú úlohu exozómov v procese OA. Sú teda potenciálnym nástrojom pri snahe zmeniť zápalové mikroprostredie vyskytujúce sa pri OA.

Fell a Jubb (1977) ako prví potvrdili *in vitro*, že určité metabolity (v tom čase nevedeli presne určiť aké) pravdepodobne pôsobia ako regulátory funkcie chondrocytov. Dokázali to kokultiváciou zdravej synoviálnej membrány s časťami chrupky. Pozorovali rozklad extracelulárnej matrix produktami príslušných chondrocytov a na základe týchto zistení uvažovali, že synoviálna membrána pravdepodobne produkuje faktor, ktorý zapríčiňuje tento rozklad (Fell, Jubb, 1977). Dnes je známe, že zvýšené hladiny cytokínov (hlavne – IL-1, TNF- α , IL-6, a i.) narúšajú homeostázu kĺbového prostredia pri OA (Li a kol., 2020).

Dodnes nie je presne známe, ktorý typ buniek je konkrétnym zdrojom cytokínu IL-1 považovaného za jedného z najsilnejších iniciátorov degradácie chrupky v procese

OA. Spolu s inými cytokínmi sa nachádzajú v synoviálnej tekutine pacientov s OA, ako aj v synoviálnej membráne pri skorom štádiu OA. Mechanizmus účinku IL-1 v chondrocytoch spočíva v tom, že jeho prekursor je prenášaný z cytoplazmy do jadra bunky, kde aktivuje transkripciu prozápalových génov. Uvoľnenie intracelulárneho IL-1 do extracelulárneho priestoru nastáva po smrti chondrocytu. IL-1 tak dokáže ovplyvňovať aktivitu toho istého chondrocytu (autokrinne) alebo príľahlých chondrocytov (parakrinne). Ďalším prozápalovým cytokínom podieľajúcim sa na degradácii chrupky pri OA je tumor nekrotizujúci faktor α (TNF α). Vykazuje podobné účinky na chondrocyty ako IL-1. Stimuluje produkciu proteínáz degradujúcich matrix chrupky a potláča syntézu proteoglykánov a kolagénu druhého typu. Zaujímavosťou je, že kým samostatne je IL-1 v porovnaní s TNF α oveľa účinnejší v iniciácii deštrukcie chrupky, tak synergiou týchto dvoch cytokínov dochádza ku oveľa rozsiahlejšiemu poškodeniu tohto tkaniva (Goldring, Goldring, 2004). TNF α dokáže ovplyvňovať produkciu ďalších cytokínov, akým je napr. interleukín-6 (IL-6). IL-6 je prozápalový cytokín, ktorého hladina sa zvyšuje pri viacerých zápalových ochoreniach. Je produkován viacerými typmi buniek (T a B bunky, monocyty, fibroblasty, osteoblasty a adipocyty z Hoffovho tuku). Stimuluje proliferáciu synoviocytov a aktiváciu osteoklastov čo vedie k produkcii matrixových metaloproteináz zodpovedných za deštrukciu chondrálneho tkaniva (Stannus a kol., 2010).

Cytokíny sa nenachádzajú v synoviálnej tekutine iba ako voľne detekovateľné molekuly, ale sú vo veľkej miere prítomné aj v extracelulárnych vezikulách. Hladiny cytokínov IL-1 β , IL-17, IL-10 a INF- γ prítomných v synoviálnej tekutine pacientov v neskoršom štádiu OA boli podstatne vyššie v porovnaní s hladinami cytokínov u pacientov v skorom štádiu OA. Podobný trend hladiny v závislosti od štádia OA mal aj profil exozomálnych cytokínov (Gao a kol., 2020). Exozómy synoviálnej tekutiny majú schopnosť „privolať“ zápalové bunky, majú negatívny vplyv na tvorbu chondrálneho tkaniva, čím priamo prispievajú k degenerácii kĺbovej chrupky.

ZÁVER

Hoci dnes diagnostika OA – zahrňujúca predovšetkým vizualizačné metódy a subjektívnu evidenciu bolesti sa

motným pacientom – predstavuje štandardný a zaužívaný proces, je potrebné predosťriť pacientovi aj formu viac presnej a hlavne včasnej diagnostiky tohto ochorenia. OA je ochorenie celého kĺbu, ktoré postihuje chrupku, subchondrálnu kosť a synoviu. Mikroprostredie v takomto patologickom kĺbe je plné zápalových buniek, ktoré medzi sebou komunikujú aj prostredníctvom signálnych nanočastíc - exozómov. Tým ovplyvňujú príľahlé tkanivá a bunky a narúšajú integritu kolenného kĺbu. Exozómy izolované zo synoviálnej tekutiny a najmä ich obsah v podobe nukleových kyselín (miRNA, resp. lncRNA) a proteínov (cytokíny, chemokíny, enzýmy) majú podstatné regulačné účinky v patogenéze OA a podieľajú sa na základných mechanizmoch vývoja ochorenia a odrážajú závažnosť ochorenia. Tieto vlastnosti ich predurčujú byť včasnými a spoľahlivými diagnostickými biomarkermi pri monitorovaní progresie OA. Avšak pre lepší manažment pacientov s OA kolena ďalšie výskumné úsilie a klinické štúdie sú potrebné na hlbšie pochopenie funkcie a zloženia biomarkerov synoviálnej tekutiny v rannejších štádiách synovitídy, artritídy resp. osteoartritídy.

Podakovanie

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED), kód ITMS2014+: 313011V455, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vďaka Agentúre na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-17-0118.

REFERENCIE

- Berenbaum, F. (2013):** Osteoarthritis as an inflammatory disease (osteoarthritis is not osteoarthrosis!). *Osteoarthritis and Cartilage*, 21(1), pp. 16–21. doi: 10.1016/j.joca.2012.11.012
- Bonnevie, E. D. et al. (2015):** Elastoviscous Transitions of Articular Cartilage Reveal a Mechanism of Synergy between Lubricin and Hyaluronic Acid. *PLOS One*, 10(11), pp. e0143415. doi: 10.1371/journal.pone.0143415
- Fell, H. B. and Jubb, R. W. (1977):** EFFECT OF SYNOVIAL TISSUE ON BREAKDOWN OF ARTICULAR-CARTILAGE IN ORGAN-CULTURE. *Arthritis and Rheumatism*, 20(7), pp. 1359–1371. doi: 10.1002/art.1780200710
- Gao, K. et al. (2020):** Association between cytokines and exosomes in synovial fluid of individuals with knee osteoarthritis. *Modern Rheumatology*, 30(4), pp. 758–764. doi: 10.1080/14397595.2019.1651445
- Goldring, S. R. and Goldring, M. B. (2004):** The role of cytokines in cartilage matrix degeneration in osteoarthritis. *Clinical Orthopaedics and Related Research*, (427), pp. S27–S36. doi: 10.1097/01.blo.0000144854.66565.8f
- Chen, P. et al. (2020):** Extraction and identification of synovial tissue-derived exosomes by different separation techniques. *Journal of Orthopaedic Surgery and Research*, 15(1). doi: 10.1186/s13018-020-01604-x
- Kato, T. et al. (2014):** Exosomes from IL-1 beta stimulated synovial fibroblasts induce osteoarthritic changes in articular chondrocytes. *Arthritis Research & Therapy*, 16(4). doi: 10.1186/ar4679
- Kazimierczyk, M. et al. (2020):** Human Long Noncoding RNA Interactome: Detection, Characterization and Function. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(3). doi: 10.3390/ijms21031027
- Kennedy, A. et al. (2011):** Macrophages in synovial inflammation. *Frontiers in Immunology*, 2. doi: 10.3389/fimmu.2011.00052
- Kolhe, R. et al. (2017):** Gender-specific differential expression of exosomal miRNA in synovial fluid of patients with osteoarthritis. *Scientific Reports*, 7. doi: 10.1038/s41598-017-01905-y
- Kolhe, R. et al. (2020):** Sex-Specific Differences in Extracellular Vesicle Protein Cargo in Synovial Fluid of Patients with Osteoarthritis. *Life-Basel*, 10(12). doi: 10.3390/life10120337
- Li, Y. H. et al. (2016):** Identification of synovial fluid microRNA signature in knee osteoarthritis: differentiating early- and late-stage knee osteoarthritis. *Osteoarthritis and Cartilage*, 24(9), pp. 1577–1586. doi: 10.1016/j.joca.2016.04.019
- Li, Z. et al. (2020):** Compositional Variation and Functional Mechanism of Exosomes in the Articular Microenvironment in Knee Osteoarthritis. *Cell Transplantation*, 29. doi: 10.1177/0963689720968495
- Malemud, C. J. (2015):** Biologic basis of osteoarthritis: state of the evidence. *Current Opinion in Rheumatology*, 27(3), pp. 289–294. doi: 10.1097/bor.0000000000000162
- Mayers, J. R., Audhya, A. (2012):** Vesicle formation within endosomes: An ESCRT marks the spot. *Communicative & Integrative Biology*, 5(1), pp. 50–56. doi: 10.4161/cib.18208

16. **Munjal, A. et al. (2019):** Advances in Molecular biomarker for early diagnosis of Osteoarthritis. *Biomolecular Concepts*, 10(1), pp. 111—119. doi:10.1515/bmc-2019-0014
17. **Ni, Z. H. et al. (2020):** Exosomes: roles and therapeutic potential in osteoarthritis. *Bone Research*, 8(1). doi: 10.1038/s41413-020-0100-9
18. **Stannus, O. et al. (2010):** Circulating levels of IL-6 and TNF-alpha are associated with knee radiographic osteoarthritis and knee cartilage loss in older adults. *Osteoarthritis and Cartilage*, 18(11), pp. 1441—1447. doi: 10.1016/j.joca.2010.08.016
19. **Thery, C. et al. (2018):** Minimal information for studies of extracellular vesicles 2018 (MISEV2018): a position statement of the International Society for Extracellular Vesicles and update of the MISEV2014 guidelines. *Journal of Extracellular Vesicles*, 7(1). doi: 10.1080/20013078.2018.1535750
20. **Thery, C., Zitvogel, L., Amigorena, S. (2002):** Exosomes: Composition, biogenesis and function. *Nature Reviews Immunology*, 2(8), pp. 569—579. doi: 10.1038/nri855
21. **Vangness, C. T. et al. (2011):** Human Knee Synovial Fluid Cytokines Correlated with Grade of Knee Osteoarthritis A Pilot Study. *Bulletin of the Hospital for Joint Diseases*, 69(2), pp. 122—127. PMID: 22035391
22. **Wang, H. et al. (2018):** Histomorphology and innate immunity during the progression of osteoarthritis: Does synovitis affect cartilage degradation? *Journal of Cellular Physiology*, 233(2), pp. 1342—1358. doi: 10.1002/jcp.26011
23. **Wang, Y. et al. (2019):** LncRNA FOXD2-AS1 induces chondrocyte proliferation through sponging miR-27a-3p in osteoarthritis. *Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology*, 47(1), pp. 1241—1247. doi: 10.1080/21691401.2019.1596940
24. **Wojdasiewicz, P., Poniatowski, L. A. and Szukiewicz, D. (2014):** The Role of Inflammatory and Anti-Inflammatory Cytokines in the Pathogenesis of Osteoarthritis. *Mediators of Inflammation*, 2014. doi: 10.1155/2014/561459
25. **Wu, X. et al. (2022):** Identification of exosomal mRNA, lncRNA and circRNA signatures in an osteoarthritis synovial fluid-exosomal study. *Experimental Cell Research*, 410(1), pp. 112881. doi: 10.1016/j.yexcr.2021.112881
26. **Xie, F. et al. (2020):** Role of MicroRNA, lncRNA, and Exosomes in the Progression of Osteoarthritis: A Review of Recent Literature. *Orthopaedic Surgery*, 12(3), 708—716. doi: 10.1111/os.12690
27. **Xie, W. et al. (2019):** Synovial Fluid MicroRNA-210 as a Potential Biomarker for Early Prediction of Osteoarthritis. *Biomed Research International*, 2019. doi: 10.1155/2019/7165406
28. **Xie, Y. et al. (2022):** Exploration of Exosomal miRNAs from Serum and Synovial Fluid in Arthritis Patients. *Diagnostics*, 12(2), pp. 239. doi: 10.3390/diagnostics12020239
29. **Zhao, Y. and Xu, J. (2018):** Synovial fluid-derived exosomal lncRNA PCGEM1 as biomarker for the different stages of osteoarthritis. *International Orthopaedics*, 42(12), pp. 2865—2872. doi: 10.1007/s00264-018-4093-6
30. **Zhao, Y. X. et al. (2018):** Long non-coding RNA PVT1, a molecular sponge for miR-149, contributes aberrant metabolic dysfunction and inflammation in IL-1 beta-simulated osteoarthritic chondrocytes. *Bioscience Reports*, 38. doi: 10.1042/bsr20180576